

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201845680, 16 September 2018

Pencipta

Nama : **Alfian Rokhmansyah, Syamsul Rijal, , dkk**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.18 RT.7 RW.7 Purwoharjo,
Kec.Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 52363
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Alfian Rokhmansyah**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.18 RT.7 RW.7 Purwoharjo, Kec.
Comal, Kab. Pemalang, Jawa Tengah, 52363

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **BAHASA INDONESIA UNTUK PERGURUAN TINGGI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Agustus 2018, di Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000117471

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Alfian Rokhmansyah	Jl. Jend. Sudirman No.18 RT.7 RW.7 Purwoharjo, Kec.Comal
2	Syamsul Rijal	Jl. M.Said, Gg. Rmania 2 Perumahan Greenland Blok F No.7, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang
3	Purwanti	Jl. Nuri No.231, Perumnas Kubang Putih, Banuhampu,

